

Barnmat 2019

Analys av näringsämnen

Denna titel kan laddas ner från: www.livsmedelsverket.se/bestall-ladda-ner-material/.

Citera gärna Livsmedelsverkets texter, men glöm inte att uppgge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär att du måste ha upphovsmannens tillstånd att använda dem.

© Livsmedelsverket, 2021.

Författare:

Cecilia Axelsson, Jessica Petrelius Sipinen.

Rekommenderad citering:

Livsmedelsverket. Axelsson, C.; Petrelius Sipinen, J. 2021. Barnmat 2019 Analys av näringsämnen. Livsmedelsverkets PM. Uppsala.

ISSN 1104-7089

Omslag: Livsmedelsverket

Innehåll

Förkortningar.....	5
Sammanfattning.....	6
Summary	7
Provtagning	8
Analysprojekt.....	8
Livsmedelsurval	8
Kartläggning.....	8
Provantal	9
Inköp.....	9
Provhantering.....	9
Provberedning.....	10
Pooling.....	10
Analyser	12
Övrigt.....	12
Referenser	13
Bilagor.....	14
Bilaga 1. FoodEx2-kod	15
Bilaga 2. Beräkningar och omräkningsfaktorer	16
Bilaga 3. Analysmetoder.....	17
Bilaga 4. Analysresultat	20

Förkortningar

g	gram
kcal	kilokalori
kJ	kilojoule
konserv.	konserverad
m.	med
µg	mikrogram
mg	milligram
min	minuter
mån	månader

Sammanfattning

Livsmedelsverket genomför varje år ett eller flera analysprojekt där relevanta näringsämnen och komponenter i livsmedel analyseras. Detta är en del i det kontinuerliga arbetet med att uppdatera den svenska Livsmedelsdatabasen. Under 2019 utfördes totalt två analysprojekt varav ett handlade om barnmat och är det som kommer att beskrivas här. Totalt analyserades 17 livsmedelsprover i projektet. I denna rapport beskrivs vilka livsmedel som analyserades, hur de valdes ut samt hur provtagning, provberedning och analyser gick till. Analysresultaten tillsammans med skattade och beräknade värden finns sammanställda i Bilaga 4. De går även att hitta i den webbaserade tjänsten ”Sök näringsinnehåll” på Livsmedelsverkets hemsida.

Summary

Nutrient analyses of Baby foods 2019

The Swedish Food Agency carries out one or several analysis projects each year in which relevant nutrients and components in foods are analysed. This is a part of the ongoing work with updating the Swedish Food Composition Database. In 2019, two projects were carried out and the “Baby foods” project is presented in this report. In total, 17 food samples were analysed in the project. This report describes the foods analysed, how they were selected and sampled, sample preparation and how analyses were conducted. The results of the analyses, together with estimated and calculated values, are compiled in Appendix 4. The values are also available on the Swedish Food Agency’s website, “Search for nutrients”.

N.B. The title of the publication is translated from Swedish, however no full version of the publication has been produced in English.

Provtagning

Analysprojekt

Arbetet med att uppdatera den svenska livsmedelsdatabasen pågår kontinuerligt och som ett led i det genomför Livsmedelsverket varje år ett eller flera analysprojekt där relevanta näringsämnen och komponenter i livsmedel analyseras. Varje år analyseras ca 35 livsmedel och för att välja ut vilka livsmedel som skall analyseras används nyckellivsmedel (Petrelius Sipinen, 2020). Nyckellivsmedel är framtagna från tidigare nationella matvaneundersökningar och är de livsmedel som i matvaneundersökningarna bidragit mest till intaget av energi och/eller näringsämnen. En mindre andel av analyserna varje år används också för livsmedel som det finns ett särskilt behov av att få mer kunskap kring. Det kan till exempel röra sig om livsmedel som behövs inför kommande matvaneundersökningar, nya eller förändrade produkter på marknaden och livsmedel där det finns en stor efterfrågan hos användarna av Livsmedelsdatabasen.

Livsmedelsurval

Urvalet av de livsmedel som skulle ingå i detta projekt utgick ifrån nyckellivsmedel framtagna från de två nationella matvaneundersökningarna Riksmaten vuxna 2010-11 och Riksmaten ungdom 2016-17 (Amcoff, 2012, Warensjö Lemming, 2018). Från Riksmaten ungdom 2016-17 ingick även komponenter i nyckellivsmedel. Ett livsmedel kan vara sammansatt av flera olika livsmedel/komponenter, exempelvis delas en "Ostsmörgås" in i komponenterna bröd, smör, ost och tomat. Dessutom ingick livsmedel som behövs inför kommande matvaneundersökning Riksmaten småbarn, nya produkter på marknaden och livsmedel med en stor efterfrågan hos användarna av Livsmedelsdatabasen.

De flesta prover som analyserades är generiska vilket innebär att de innehåller flera olika varumärken av produkter från samma livsmedelskategori. Undantag är de livsmedelskategorier där det enbart fanns produkter från ett varumärke.

Kartläggning

Analysproven skall i största möjliga mån representera utbudet av produkter i landet. Genom att titta på försäljningsstatistik (A.C. Nielsen Market trends 2014 och GFK 2014) och butiksbesök gjordes en bedömning av vilka produkter som skulle ingå i analysprovet baserat på vissa specifika kriterier. Besöken gjordes i butiker från de fyra största kedjorna utifrån marknadsandelarna i Sverige 2017: Ica, Coop, Axfood och Bergendahls. Totalt stod dessa kedjor för 93 % av marknaden enligt Dagligvarukartan 2017 (DLF, 2017). I butikerna gjordes en uppskattning över hyllandelar för de aktuella livsmedelsgrupperna följt av en poängsättning där den produkt som hade flest hyllandelar fick 10 poäng följt av den som hade näst flest hyllandelar som fick 9 poäng och så vidare. Poängen viktades därefter utifrån den procentuella andelen av marknaden som respektive butik hade. Slutligen gjordes en individuell bedömning utifrån varje livsmedelsgrupp som vägdes samman med uppgifter om försäljningsstatistik och ett beslut om vilka produkter som skulle ingå i respektive analys togs.

Undantag var barnmat på burk och så kallade klämmisar där det var svårt att få en rättvis uppskattning genom att räkna hyllandelar. För dessa fördelades antalet prover jämt per producent och inom varje producent fördelades mängderna jämt på de olika produkterna. Sist fördelades mängderna så jämt som möjligt utifrån batch.

Tex. Nestlé produkt 1 och 2 och Semper produkt 1 utgör ett prov. Totalt skall provet bestå av 1000 g. Nestlé produkt 1 och 2 tilldelas 500 g som fördelas jämnt på de två produkterna dvs 250 g vardera. Om Nestlé produkt 1 ska bestå av fler batcher, till exempel tre olika burkar med datum (batch) 22 feb, 22 feb och 29 feb, fördelas 250 g per batch. Detta innebär 125 g av burk 29 feb och att 125 g fördelas jämnt på de två burkarna 22 feb.

Provantal

Näringsvärden kan skilja sig åt mellan olika produkter och mellan olika batcher för samma produkt. Detta gör att man vill ha med olika produkter och flera batcher från de produkter som ska ingå i analysprovet. I de fall det finns tidigare utförda analyser kan man genom att titta på de tidigare skillnaderna i näringsinnehållet få fram det optimala antalet prover som behövs för analysen med hjälp av en formel från Proctor and Muellenet (Proctor, 1998). Då inga tidigare jämförelser fanns för detta projekts prover kunde beräkningen inte göras. Antalet prover bestämdes till 10 med undantag för prov Barnmat på burk spagetti m. köttfärsås, där det stora utbudet av produkter gjorde att antalet sattes till 15. Fördelningen mellan produkterna inom respektive analysprov utgick ifrån resultatet från kartläggningen.

Inköp

Inköpen gjordes mellan december 2018 och mars 2019 i Uppsala och Norrtälje.

Vid inköp fanns inte alltid samma produkter som vid kartläggningen i butiken. I dessa fall gjordes en individuell bedömning och beslut om ändringar fattades på plats ute i butikerna. I vissa fall utgick en produkt helt och i andra fall fick en produkt ersättas av en annan. Trots att inköp gjordes i flera butiker och vid flera inköpsdatum fanns heller inte alltid det bestämda antalet batcher. I dessa fall inhandlades så många olika batcher som möjligt och minst den mängd som krävdes för analyserna (1500 g).

Provhantering

Livsmedlen förvarades i, för livsmedlet, lämplig temperatur fram till transport till Livsmedelsverket. Vid ankomst registrerades de och fick individuella journalnummer vilket gör det möjligt att spåra exakt vilka livsmedel som ingår i varje prov. Livsmedlens förpackningar, innehållsförteckningar och näringsvärdesdeklarationer fotograferades och sparades. Därefter förvarades livsmedlen mörkt och i lämplig temperatur utifrån produktsort fram till dess att det var dags för provberedning. De inköpta proverna hanterades som laboratorieprover så snart de kommit till laboratoriet. Det innebär att man tar hänsyn till faktorer som kan påverka stabiliteten som syre, temperatur och synligt ljus av vissa våglängder. Vattenlösliga vitaminer, tokoferoler, sockerarter och karotenoider är exempel på näringsämnen som är oxidations- och/eller ljuskänsliga. Frysta produkter förvarades i -20 °C medan färska produkter förvarades i mörka kylrum/kylskåp med temperaturen 3-10 °C beroende på

respektive krav. Konserver förvarades i rumstemperatur. Alla prover förvarades i de förpackningar de var köpta i.

Provberedning

Alla proverna analyserades otillagade och bereddes i rum försett med UV-filter för att förhindra nedbrytningen av ljuskänsliga näringsämnen. Varje produkt och batch hanterades separat och använda redskap rengjordes mellan varje omgång. Beroende på vilket prov det var skiljde sig provberedningen åt. Endast ätlig del av livsmedlet togs med för analys. Proverna finfördelades och blandades väl. En homogenisator, Tecator 1094 homogenizer, användes för att homogenisera produkter som var fasta eller innehöll fasta bitar. Produkter i pulver eller flytande form blandades väl med sked. Efter homogenisering delades proverna upp på olika burkar beroende på typ av analys.

Pooling

Mängden av varje produkt som skulle ingå i provet för analys beräknades utifrån kartläggningen med eventuell korrigering för faktisk inhandlad mängd. Fördelningen i proverna visas i Tabell 1. Alla FoodEx2-kodningar för livsmedlen i projektet finns presenterade i Bilaga 1.

Tabell 1. Fördelning av produkter i respektive livsmedelsprov

Livsmedelsprov	Produkt	Procentuell andel
Välling för barn pulver fullkorn osötad berikad	Semper fullkornsvälling havre,vete, råg	50
	Nestlé fullkornsvälling	50
Välling för barn pulver mild havre berikad	Semper havrevälling från 6 mån	100
Välling för barn pulver mild majs berikad	Semper majsställing mild från 6 mån	100
Välling för barn pulver havre mjölkfri berikad	Enago mjölkfri välling från 6 mån	55
	Semper mjölkfri välling med havre från 1 år	45
Barngröt pulver havre m. banan äpple mjölkfri berikad	Semper mjölkfri gröt med havre banan äpple från 1 år	100
Barngröt pulver naturell fullkorn berikad	Semper fullkornsgröt naturell 1 år	55
	Semper fullkornsgröt mild naturell 8 mån	34
	Nestlé Min fullkornsgröt 8 mån	11
Barnmat pasta couscous m. kyckling konserv.	Hipp couscous grönsaker kyckling	33
	Semper couscous med kyckling basilika från 6 mån	17
	Semper pasta kyckling eko från 1 år	17
	Nestlé junior penne pasta kyckling från 12 mån	11
	Nestlé naturenes couscous kyckling från 8 mån	11
Barnmat spagetti m. köttfärssås konserv.	Nestlé couscous kyckling eko från 8 mån	11
	Lovemade spagetti köttfärssås	13
	Lovemade pasta bolognese	12
	Nestlé naturenes spagetti bolognese från 8 mån	7
	Hipp pasta bolognese från 12 mån	7
	Hipp pasta bolognese från 6 mån	6
	Hipp pasta bolognese från 15 mån	6

Livsmedelsprov	Produkt	Procentuell andel
	Hipp pasta bolognese från 8 mån	6
	Nestlé spagetti bolognese eko från 1 år	6
	Nestlé spagetti bolognese eko från 6 mån	6
	Nestlé junior spagetti köttfärsås från 12 mån	6
	Semper spagetti köttfärsås från 6 mån	5
	Semper spagetti köttfärsås från 8 mån	5
	Semper pastastjärnor köttfärsås eko från 8 mån	5
	Semper spagetti köttfärsås från 1 år	5
	Semper spagetti köttfärsås eko från 1 år	5
Barnmat potatis m. nötköttsgryta konserv.	Änglamark BBQ grönsaker/nötkött	20
	Lovemade gryta med potatis och biff	20
	Hipp rotfrukter med kött	10
	Hipp grönsaker och nötkött	10
	Semper slottsgryta med potatis 8 mån	7
	Semper farmargryta med nötkött och rotsaker	7
	Semper kalops och potatis 1 år	6
	Nestlé farmors kalops 6 mån	7
	Nestlé min svenska favorit mormors kalops 8 mån	7
	Nestlé junior kalops 12 mån	6
Barnmat pastagrätäng m. fläskkött konserv.	Semper pastagrätäng skinka och ost 6 mån	34
	Semper pastagrätäng skinka och ost 8 mån	33
	Semper makaronilåda eko 6 mån	33
Barnmat fiskgryta konserv.	Semper skärgårdsgryta med lax	34
	Nestlé lilla laxgrytan 6 mån	33
	Hipp mumsig fiskgryta med pasta och grönsaker	33
Barnmat lasagne pastagrätäng veg. m. grönsaker konserv.	Semper grönsakslasagne 1 år	33
	Nestlé vegetarisk lasagne 8 mån	33
	Hipp pasta rigatoni napoli	12
	Hipp grönsakslasagne	11
	Hipp veggie macaroni and cheese	11
Barnmat frukt bär m. yoghurt konserv.	Nestlé päron banan yoghurt 5 mån	34
	Semper solskensfrukt och yoghurt	33
	Hipp yoghurt äpple röda bär	33
Fruktstång fruktgodis	Organix goodies jordgubb äpple	42
	Organix goodies hallon äpple	33
	Nestlé fruktstång havre blåbär svarta vinbär	13
	Nestlé fruktstång havre passionsfrukt	13
Majskrokar	Laatupaakaris majskrokar	35
	I love eco majskrokar	33
	Garant majskorvar	19
	Favorit majskrokar	11

Livsmedelsprov	Produkt	Procentuell andel
	Favorit majsdrockar eco	2
Barnmat klämmis m. gröt päron mango havre hirs konserv.	I love eco gröt päron mango havre hirs	100
Barnmat klämmis m. yoghurt banan jordgubb konserv.	Semper smoothie yoghurt jordgubb banan	50
	Änglamark kramis smoothie banan jordgubb	50

Analys

För de flesta livsmedlen analyserades samtliga näringsämnen som ingår i Livsmedelsdatabasen. Vissa undantag gjordes för så kallade logiska nollor, dvs. näringsämnen och komponenter som biologiskt sett inte antas finnas i ett specifikt livsmedel eller som förväntas förekomma i små och för sammanhanget försumbara mängder. Som exempel förväntas inte laktos förekomma i produkter framställda av enbart vegetabilier.

Externa analyser utfördes av ett ackrediterat laboratorium: aska, totalfett, kolesterol, kväve, vatten, stärkelse, mono- och disackarider, laktos, fiber, alkohol, fosfor, jod, kalcium, kalium, magnesium, natrium och selen. Vissa av näringsämnena/komponenterna beräknades baserat på analyserade värden, se Bilaga 2. Övriga näringsämnen analyserades internt av Livsmedelsverkets kemiavdelning. Utförligare beskrivning av de interna metoderna finns att läsa i Bilaga 3 och på Livsmedelsverkets hemsida under sektionen Livsmedelsdatabasen.

Alla analysresultat finns redovisade i Bilaga 4. För de flesta näringsämnen har enkelanalyser utförts, i de fall då dubbelanalyser gjorts har det markerats för respektive näringsvärde i tabellerna.

Övrigt

I de fall då berikade produkter ingick i ett poolat livsmedelsprov gjordes separata prover inför analys av de berikade näringsämnena. I det separata provet uteslöts de berikade produkterna baserat på respektive ingrediensförteckning. Alla näringsämnen förutom de berikade näringsämnena analyserades i det poolade livsmedelsprovet.

För de livsmedelsprover där det förekom både berikade och oberikade produkter har två livsmedel skapats i Livsmedelsdatabasen, ett oberikat och ett berikat.

Om livsmedelsprovet innehållit endast en produkt har även berikade näringsämnen analyserats.

Referenser

- AMCOFF, E. 2012. Riksmaten-vuxna 2010-11: Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige. Livsmedelsverket.
- DLF, D. 2017. Dagligvarukartan 2017. HUI Research.
- JAKOBSEN, J. 2008. Optimisation of the determination of thiamin, 2-(1-hydroxyethyl)thiamin, and riboflavin in food samples by use of HPLC. *Food Chemistry*, 106, 1209-1217.
- KALL, M. A. 2003. Determination of total vitamin B6 in foods by isocratic HPLC:a comparison with microbiological analysis. *Food Chemistry* 82 315–327.
- PETRELIUS SIPINEN, J. 2020. Nyckellivsmedel i Riksmaten ungdom 2016-17. Underlag för planering av Livsmedelsdatabasens analysprojekt. Uppsala, Sweden: Livsmedelsverket.
- PROCTOR, A., MEULLENET, J.F. 1998. *Sampling and sample preparation*. , Gaithersburg, Maryland, USA, Aspen publishers.
- STRANDLER, H. S. 2012. *Determination of folate for food composition data*. Licentiate, Swedish University of Agricultural Sciences.
- SØLVE, M., ERIKSEN, H. & BROGREN, C.-H. 1994. Automated microbiological assay for quantitation of niacin performed in culture microplates read by digital image processing. *Food Chemistry*, 49, 419-426.
- WARENSJÖ LEMMING, E. E. A. 2018. Riksmaten ungdom 2016-17: Livsmedelskonsumtion bland ungdomar i Sverige. Uppsala, Sweden: Livsmedelsverket.

Bilagor

Bilaga 1. FoodEx2-kod

Bilaga 2. Beräkningar och omräkningsfaktorer

Bilaga 3. Analysmetoder

Bilaga 4. Analysresultat

Bilaga 1. FoodEx2-kod

Tabell 1. FoodEx2-koder för analyserade livsmedel.

Livsmedels-nummer	Livsmedelsnamn	Foodex2-kod
3499	Barnmat klämmis m. yoghurt banan jordgubb konserv.	A03RH#F04.A01EA\$F04.A01LC\$F04.A02NF\$F03.A06JG
4011	Majskrokar	A00FE
6231	Välling för barn pulver fullkorn osötad berikad	A03QZ#F10.A06HR\$F10.A0F6C\$F10.A077K\$F03.A06JD
6232	Semper pulver fullkornsvälling med havre, vete och råg osötad berikad	A03QZ#F10.A06HR\$F10.A0F6C\$F10.A077K\$F03.A06JD
6233	Nestlé pulver fullkornsvälling osötad berikad	A03QZ#F10.A06HR\$F10.A0F6C\$F10.A077K\$F03.A06JD
6234	Välling för barn pulver havre osötad berikad	A03QZ#F04.A002Y\$F10.A0F6C\$F03.A06JD
6235	Välling för barn pulver majs osötad berikad	A03QZ#F04.A002Q\$F10.A0F6C\$F03.A06JD
6236	Välling för barn pulver havre mjölkfri osötad berikad	A03QZ#F04.A002Y\$F10.A0F6C\$F10.A0CJE\$F03.A06JD
6237	Semper välling för barn pulver havre mjölkfri osötad berikad	A03QZ#F04.A002Y\$F10.A0F6C\$F10.A0CJE\$F03.A06JD
6239	Barngröt pulver havre m. banan äpple mjölkfri osötad berikad	A03QZ#F04.A002Y\$F04.A01DJ\$F04.A01LC\$F10.A0F6C\$F10.A0CJE\$F03.A06JD
6240	Barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad	A03QZ#F10.A06HR\$F10.A0F6C\$F03.A06JD
6241	Semper barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad 1 år	A03QZ#F10.A06HR\$F10.A0F6C\$F03.A06JD
6242	Semper barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad 8 mån	A03QZ#F10.A06HR\$F10.A0F6C\$F03.A06JD
6243	Nestle barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad 8 mån	A03QZ#F10.A06HR\$F10.A0F6C\$F03.A06JD
6245	Barnmat pasta couscous m. kyckling konserv.	A03RF#F04.A008C\$F04.A01SP
6246	Barnmat spaghetti m. köttfärssås konserv.	A03RF#F04.A049S\$F04.A0CDQ
6247	Barnmat potatis m. nötköttsgryta konserv.	A03RF#F04.A011P\$F04.A01QV
6248	Barnmat pastagrätäng m. fläskkött konserv.	A03RF#F04.A01RG\$F04.A0CDQ
6249	Barnmat fiskgryta konserv.	A03RG
6251	Barnmat lasagne pastagrätäng veg. m. grönsaker konserv.	A03RD
6252	Barnmat frukt bär m. yoghurt konserv.	A03RH#F04.A02NF\$F04.A01DT
6253	Barnmat frukt bär m. yoghurt konserv. berikad	A03RH#F04.A02NF\$F04.A01DT\$F10.A0F6C
6254	Fruktstång fruktgodis	A03RL#F28.A07KG\$F04.A01DT\$F04.A0F3D
6255	Fruktstång fruktgodis berikad	A03RL#F28.A07KG\$F04.A01DT\$F04.A0F3D\$F10.A0F6C
6256	Barnmat klämmis m. gröt päron mango havre hirs	A03RJ#F04.A000G\$F04.A01DP\$F04.A01LF\$F03.A06JG

Bilaga 2. Beräkningar och omräkningsfaktorer

Tabell 1. Beräkning av näringsvärden

Näringsvärde	Formler som använts vid beräkningar
Energi (kJ)	Kolhydrater*17.0 + Protein*17.0 + Fett* 37.0 + Alkohol*29.0 + Fiber *8.0
Energi (kcal)	Energi (kJ)*0,239
Kolhydrater (g)	100 - (Vatten (g) + Aska (g) + Protein (g) + Fett (g) + Fiber (g) + Alkohol (g))
Protein (g)	Kväve (g)* Faktor ¹
Fettsyror (g)	Faktor ² * Fett totalt (g) *Fettsyra i procent/100

¹Faktor för beräkning av protein från kväve utifrån Jones faktorer (Jones, 1931), se tabell 2 nedan. ²Faktor för beräkning av andelen fettsyror av totalfett, se tabell 2 nedan.

Tabell 2. Omräkningsfaktorer

Livsmedelsnummer	Livsmedelsnamn	Protein ¹	Fett ²
3499	Barnmat klämmis m. yoghurt banan jordgubb konserv.	6,38	0,945
4011	Majskrokar	6,25	0,86
6231	Välling för barn pulver fullkorn osötad berikad	6,38	0,945
6232	Semper pulver fullkornsvälling med havre, vete och råg osötad berikad	6,38	0,945
6233	Nestlé pulver fullkornsvälling osötad berikad	6,38	0,945
6234	Välling för barn pulver havre osötad berikad	6,38	0,945
6235	Välling för barn pulver majs osötad berikad	6,38	0,945
6236	Välling för barn pulver havre mjölkfri osötad berikad	6,25	0,956
6237	Semper välling för barn pulver havre mjölkfri osötad berikad	6,25	0,956
6239	Barngröt pulver havre m. banan äpple mjölkfri osötad berikad	6,25	0,956
6240	Barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad	6,38	0,945
6241	Semper barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad 1 år	6,38	0,945
6242	Semper barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad 8 mån	6,38	0,945
6243	Nestle barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad 8 mån	6,38	0,945
6245	Barnmat pasta couscous m. kyckling konserv.	6,25	0,956
6246	Barnmat spagetti m. köttfärssås konserv.	6,25	0,956
6247	Barnmat potatis m. nötköttsgryta konserv.	6,25	0,956
6248	Barnmat pastagrätäng m. fläskkött konserv.	6,25	0,956
6249	Barnmat fiskgryta konserv.	6,25	0,956
6251	Barnmat lasagne pastagrätäng veg. m. grönsaker konserv.	6,38	0,945
6252	Barnmat frukt bär m. yoghurt konserv.	6,38	0,945
6253	Barnmat frukt bär m. yoghurt konserv. berikad	6,38	0,945
6254	Fruktstång fruktgodis	6,25	0,8
6255	Fruktstång fruktgodis berikad	6,25	0,8
6256	Barnmat klämmis m. gröt päron mango havre hirs	6,25	0,8

¹Kväve till protein. ²Fettsyror av totalfett.

Bilaga 3. Analysmetoder

Tabell 1. Analysmetoder

Ämne	Analysmetod	Referens
all-trans-retinol	HPLC-UV	SLV-m049-f.4
Aska	Gravimetri	NMKL 173, 2005
Bly	ICP-MS	SLV-m196-f
Fett	NMR	AOAC2008.06/SLV1985:9mod
Fettsyror	GC-FID	SLV-m062-f
Fiber	Enzymatisk-gravimetrisk metod	NMKL 129, 2003 mod
Folat	Mikrobiologisk analys, lactobacillus plantarum	SLV-m059-f3
Fosfor	AAS	NMKL 139, 1991 mod.
Jod	ICP-MS	Intern metod, externt laboratorium
Järn	ICP-MS	SLV-m196-f
Kadmium	ICP-MS	SLV-m196-f
Kalcium	AAS	NMKL 139, 1991 mod.
Kalium	AAS	NMKL 139, 1991 mod.
Karotenoider	HPLC-DAD	SLV-m 138-f.5 SLV-m042-f.5
Kobolt	ICP-MS	SLV-m196-f
Kolesterol	Gaskromatografi	GC/FID
Koppar	ICP-MS	SLV-m196-f
Kväve	Kjeldahl	AOAC O.Meth 992.15
Magnesium	AAS	NMKL 139, 1991 mod.
Mangan	ICP-MS	SLV-m196-f
Molybden	ICP-MS	SLV-m196-f
Natrium	AAS	NMKL 139, 1991 mod.
Niacin	Mikrobiologisk analys, lactobacillus plantarum	SLV-m059-f2
Riboflavin	HPLC-FLD	SLV-m058-f
Selen	ICP-MS	Intern metod, externt laboratorium
Sockerarter	Enzymatisk metod	Intern metod, externt laboratorium
Stärkelse	Enzymatisk metod	Intern metod, externt laboratorium
Tiamin	HPLC-FLD	SLV-m058-f
Tokoferoler	HPLC-UV	SLV-m049-f.4
Tokotrienoler	HPLC-UV	SLV-m049-f.4
Vatten	Gravimetri	NMKL 23, 1991
Vitamin B ₁₂	Mikrobiologisk analys, lactobacillus leichmanni	SLV-m059-f4
Vitamin B ₆	HPLC-FLD	SLV-m123-f
Vitamin D	HPLC-UV	SLV-m061-f.4
Vitamin K	HPLC	SLV-m057-f.6
Zink	ICP-MS	SLV-m196-f

Fettsyror

SLV-m062-f

Fettsyror bestäms gaskromatografiskt med en modifierad metod av IUPAC 6th Ed, Part 1, 2.301 and 2.302, 1979. Metylestrar av fettsyror framställs från triglycerider genom metanols i alkalisk miljö. Den procentuella fördelningen av metylestrar av fettsyror bestäms med gaskromatografi. Ackrediterad metod (SWEDAC).

Trans-retinol

SLV-m049-f

Provet hydrolyseras i basisk miljö och extraheras därefter med cyklohexan. Detektion sker med HPLC-UV. Ackrediterad metod (SWEDAC).

Karotenoider

SLV-m042-f och SLV-m138-f

Två metoder används, en direktextraktionsmetod och en hydrolysmetod med efterföljande extraktion. Detektion sker med HPLC-DAD. Ackrediterade metoder för analys av trans-alfa-karoten, trans-beta-karoten och trans-beta-kryptoxantin (SWEDAC).

Vitamin D₃

SLV-m061-f

Provet hydrolyseras i basisk miljö efter tillsats av intern standard, och extraheras därefter med n-heptan. Detektion sker med HPLC-UV. Ackrediterad metod (SWEDAC).

Tokoferoler och tokotrienoler (vitamin E)

SLV-m049-f

Provet hydrolyseras i basisk miljö och extraheras därefter med cyklohexan. Detektion sker med HPLC-fluorescens. Ackrediterad metod (SWEDAC).

Vitamin K₁ och K₂

SLV-m057-f

Efter tillsats av intern standard extraheras provet med n-heptan. Detektion sker med HPLC-fluorescens. Ackrediterad metod (SWEDAC).

Vitamin B₁ och B₂

SLV-m058-f

Vitamin B₁ (tiamin och HET) och vitamin B₂ (riboflavin) bestäms med vätskekromatografi och fluorescensdetektion. EN14122 och EN14152. Beskriven i artikel (Jakobsen, 2008). Ackrediterad metod (SWEDAC).

Niacin

SLV-m059.2-f

Total niacinhalt bestäms genom att turbidimetriskt mäta tillväxten av mjölksyrabakterien *Lactobacillus plantarum*. Beskriven med alternativ detektionsteknik i artikel (Sølve et al., 1994). Ackrediterad metod (SWEDAC).

Folat

SLV-m059.3-f

Totalhalt folat bestäms genom att turbidimetriskt mäta tillväxten av mjölksyrabakterien *Lactobacillus casei*, subsp. *Rahmnosus*. EN14131. AACC 86-47. Beskriven i artikel (Strandler, 2012). Ackrediterad metod (SWEDAC).

Vitamin B₁₂

SLV-m059.4-f

Totalhalt av vitamin B₁₂ bestäms genom att turbidimetriskt mäta tillväxten av mjölksyrabakterien *Lactobacillus leichmanni*. EN14131. AACC 86-47. Ackrediterad metod (SWEDAC)

Vitamin B₆

SLV-m123-f

Fri och totalhalt vitamin B₆ bestäms med vätskekromatografi och fluorescensdetektion. Beskriven i artikel (Kall, 2003). Ackrediterad metod (SWEDAC).

Mineraler och metaller

SLV-m196-f

Halterna av kobolt, koppar, kadmium, järn, mangan, molybden, bly och zink bestäms efter en sluten mikrovgångsupplutning i salpetersyra och saltsyra vid 190°C. Efter spädning med vatten analyseras provlösningarna med ICP-MS (Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry). Instrumentet använder en kollisionscell med helium för att minimera eventuella polyatomära interferenser. Metoden baseras på EN 15763:2009 och är ackrediterad (SWEDAC).

Bilaga 4. Analysresultat

Tabell 1. Analysresultat för makronäringsämnen per 100 g ätlig del. Tabellens värden är avrundade, fullständiga analysvärden presenteras i Livsmedelsdatabasen.

Livsmedelsnummer	Livsmedelsnamn	Energi ¹ (kJ)	Energi ¹ (kcal)	Kolhydrater ¹ (g)	Fett (g)	Protein ¹ (g)	Kväve (g)	Fiber (g)	Vatten (g)	Alkohol (g)	Aska (g)
3499	Barnmat klämmis m. yoghurt banan jordgubb konserv.	325	78	14,4	1,1	1,7	0,3	1,3	80,9	0 ²	0,6
4011	Majskrokar	1716	410	84,2	3,6	8,9	1,4	0	2,8	0 ²	0,5
6231	Välling för barn pulver fullkorn osötad berikad	1777	425	59,1	13,8	14,9	2,3	1,1	7,8	0 ²	3,3
6232	Semper pulver fullkornsvälling med havre, vete och råg osötad berikad	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	0 ²	e.a.
6233	Nestlé pulver fullkornsvälling osötad berikad	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	0 ²	e.a.
6234	Välling för barn pulver havre osötad berikad	1926	460	59,6	18	14,5	2,3	0	4,5	0 ²	3,4
6235	Välling för barn pulver majs osötad berikad	1936	463	59,4	18,7	13,8	2,2	0	4,7	0 ²	3,4
6236	Välling för barn pulver havre mjölkfri osötad berikad	1736	415	65,6	11,2	10,8	1,7	2,8	6,3	0 ²	3,3
6237	Semper välling för barn pulver havre mjölkfri osötad berikad	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	0 ²	e.a.
6239	Barngröt pulver havre m. banan äpple mjölkfri osötad berikad	1771	423	66,4	10,6	13,2	2,1	3,2	4,1	0 ²	2,5
6240	Barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad	1879	449	58,7	16	15,9	2,5	2,3	3,3	0 ²	3,8
6241	Semper barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad 1 år	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	0 ²	e.a.
6242	Semper barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad 8 mån	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	0 ²	e.a.
6243	Nestle barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad 8 mån	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	0 ²	e.a.
6245	Barnmat pasta couscous m. kyckling konserv.	329	78	8,0	2,8	4,2	0,7	2,2	82,3	0 ²	0,5
6246	Barnmat spagetti m. köttfärssås konserv.	294	70	6,8	2,7	3,6	0,6	2,2	84,2	0 ²	0,5
6247	Barnmat potatis m. nötköttsgryta konserv.	329	79	8,4	3,3	3,0	0,5	1,6	83,2	0 ²	0,5
6248	Barnmat pastagrätäng m. fläskkött konserv.	332	79	7,6	2,5	6,5	1,0	0	82,8	0 ²	0,6
6249	Barnmat fiskgryta konserv.	333	80	8,4	3,3	3,4	0,5	1,3	83,1	0 ²	0,5

Livsmedelsnummer	Livsmedelsnamn	Energi ¹ (kJ)	Energi ¹ (kcal)	Kolhydrater ¹ (g)	Fett (g)	Protein ¹ (g)	Kväve (g)	Fiber (g)	Vatten (g)	Alkohol (g)	Aska (g)
6251	Barnmat lasagne pastagrätäng veg. m. grönsaker konserv.	358	86	9,7	3,2	3,4	0,5	2,2	80,8	0 ²	0,7
6252	Barnmat frukt bär m. yoghurt konserv.	322	77	13,9	1,2	1,8	0,3	1,2	81,5	0 ²	0,4
6253	Barnmat frukt bär m. yoghurt konserv. berikad	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	0 ²	e.a.
6254	Fruktstång fruktgodis	1607	384	75,8	6,9	2,1	0,3	3,4	10	0 ²	1,8
6255	Fruktstång fruktgodis berikad	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	0 ²	e.a.
6256	Barnmat klämmis m. gröt päron mango havre hirs	324	77	15,3	0,5	1,4	0,2	2,7	79,7	0 ²	0,4

¹Beräknat av analyserade värden. ²Ej analyserad, bedömd som logisk noll. e.a. Näringsämne eller livsmedel ej analyserat i detta projekt.

Tabell 2. Analysresultat för kolhydrater per 100 g ätlig del. Tabellens värden är avrundade, fullständiga analysvärden presenteras i Livsmedelsdatabasen.

Livsmedelsnummer	Livsmedelsnamn	Glukos (g)	Fruktos (g)	Sackaros (g)	Maltos (g)	Laktos (g)	Galaktos (g)	Stärkelse (g)
3499	Barnmat klämmis m. yoghurt banan jordgubb konserv.	3,4	4	3,0	0	0,9	0,2	1,9
4011	Majskrokar	0,1	0,1	0,5	0	0	0	61,6
6231	Välling för barn pulver fullkorn osötad berikad	1,8	0,1	0,5	7	21	0	22,3
6232	Semper pulver fullkornsvälling med havre, vete och råg osötad berikad	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.
6233	Nestlé pulver fullkornsvälling osötad berikad	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.
6234	Välling för barn pulver havre osötad berikad	0	0	0,2	0	29,3	0	18,6
6235	Välling för barn pulver majs osötad berikad	0,2	0,1	0,1	0,1	26	0	20,5
6236	Välling för barn pulver havre mjölkfri osötad berikad	0,4	0	0,6	3,7	0	0	47,4
6237	Semper välling för barn pulver havre mjölkfri osötad berikad	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.
6239	Barngröt pulver havre m. banan äpple mjölkfri osötad berikad	1,4	2,2	5	2	0 ¹	0 ¹	37,6
6240	Barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad	0,7	0,1	0,4	1,5	21,3	0	21,3
6241	Semper barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad 1 år	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.
6242	Semper barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad 8 mån	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.
6243	Nestle barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad 8 mån	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.
6245	Barnmat pasta couscous m. kyckling konserv.	0,4	0,6	1	0,2	0	0	5
6246	Barnmat spagetti m. köttfärssås konserv.	0,7	0,8	0,6	0,2	0	0	4,3
6247	Barnmat potatis m. nötköttsgryta konserv.	0,4	0,4	0,8	0	0,1	0	5,4
6248	Barnmat pastagrätäng m. fläskkött konserv.	0,2	0,4	0,1	0,2	0,8	0	6,4
6249	Barnmat fiskgryta konserv.	0,3	0,3	0,6	0	0,3	0	6,4
6251	Barnmat lasagne pastagrätäng veg. m. grönsaker konserv.	0,4	0,5	0,8	0,2	1,3	0	5,5

Livsmedelsnummer	Livsmedelsnamn	Glukos (g)	Fruktos (g)	Sackaros (g)	Maltos (g)	Laktos (g)	Galaktos (g)	Stärkelse (g)
6252	Barnmat frukt bär m. yoghurt konserv.	2	3,4	1,2	0	0,7	0,3	4,8
6253	Barnmat frukt bär m. yoghurt konserv. berikad	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.
6254	Fruktstång fruktgodis	16,1	31,6	8,4	0,4	0 ¹	0 ¹	6
6255	Fruktstång fruktgodis berikad	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.
6256	Barnmat klämmis m. gröt päron mango havre hirs	1,8	5,6	1,5	1,4	0 ¹	0 ¹	4,4

¹Ej analyserad, bedömd som logisk noll. e.a. Näringsämne eller livsmedel ej analyserat i detta projekt.

Tabell 3. Analysresultat för vitamin A per 100 g ätlig del. Tabellens värden är avrundade, fullständiga analysvärden presenteras i Livsmedelsdatabasen. Analyser som körts som dubbelanalys markeras med *.

Livsmedelsnummer	Livsmedelsnamn	all-trans-retinol (µg)	α-Karoten (µg)	β-Karoten (µg)	β-Kryptoxantin (µg)	Lykopen (µg)	Lutein (µg)	Zeaxantin (µg)
3499	Barnmat klämmis m. yoghurt banan jordgubb konserv.	0* ¹	22,9*	29,7*	0* ¹	0*	30,9*	0*
4011	Majskrokar	0	11,9	28,5	67,1	0	724	431
6231	Välling för barn pulver fullkorn osötad berikad	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.
6232	Semper pulver fullkornsvälling med havre, vete och råg osötad berikad	495	0	18,1	0	0	7,7	0 ¹
6233	Nestlé pulver fullkornsvälling osötad berikad	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.
6234	Välling för barn pulver havre osötad berikad	350	0	22,3	0 ¹	0	41,2	24,6
6235	Välling för barn pulver majs osötad berikad	463	5,2	40,3	25,3	0	276	150
6236	Välling för barn pulver havre mjölkfri osötad berikad	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.
6237	Semper välling för barn pulver havre mjölkfri osötad berikad	509	0	0	0	0	10,6	5,6
6239	Barngröt pulver havre m. banan äpple mjölkfri osötad berikad	478	19,6	19,7	0	0	24,1	5,6
6240	Barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.
6241	Semper barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad 1 år	391	0	16,6	0 ¹	0	43,7	23,4
6242	Semper barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad 8 mån	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.
6243	Nestlé barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad 8 mån	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.
6245	Barnmat pasta couscous m. kyckling konserv.	0*	1030	2220	0	573	76,6	16,8
6246	Barnmat spagetti m. köttfärsås konserv.	0*	591	1140	0	1280	42,8	0
6247	Barnmat potatis m. nötköttsgryta konserv.	0*	681	1320	0	339	49,6	11,7
6248	Barnmat pastagrätäng m. fläskkött konserv.	0* ¹	0	33,4	0	1120	22,1	0
6249	Barnmat fiskgryta konserv.	0	853	1560	0	71,9	75,3	0

Livsmedelsnummer	Livsmedelsnamn	all-trans-retinol (µg)	α-Karoten (µg)	β-Karoten (µg)	β-Kryptoxantin (µg)	Lykopen (µg)	Lutein (µg)	Zeaxantin (µg)
6251	Barnmat lasagne pastagrätäng veg. m. grönsaker konserv.	0* ¹	710*	1290*	0*	696*	62,5*	0*
6252	Barnmat frukt bär m. yoghurt konserv.	0* ¹	5,1*	10,6*	0* ¹	0*	14,9*	0* ¹
6253	Barnmat frukt bär m. yoghurt konserv. berikad	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.
6254	Fruktstång fruktgodis	0 ²	0* ¹	14,8*	5,4*	0*	13,1*	0* ¹
6255	Fruktstång fruktgodis berikad	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.
6256	Barnmat klämmis m. gröt päron mango havre hirs	0*	6,8*	568*	8,7*	0*	45,2*	10,9*

¹Under kvantifieringsgränsen. ²Ej analyserad, bedömd som logisk noll. e.a. Näringsämne eller livsmedel ej analyserat i detta projekt.

Tabell 4. Analysresultat för vitamin D och K per 100 g ätlig del. Tabellens värden är avrundade, fullständiga analysvärden presenteras i Livsmedelsdatabasen. Analyser som körts som dubbelanalys markeras med *.

Livsmedelsnummer	Livsmedelsnamn	Vitamin D ₂ (µg)	Vitamin D ₃ (µg)	Vitamin K ₁ (µg)	Vitamin K ₂ (MK4) (µg)
3499	Barnmat klämmis m. yoghurt banan jordgubb konserv.	e.a.	0*	1,8*	0*
4011	Majskrokar	e.a.	0	0	0
6231	Välling för barn pulver fullkorn osötad berikad	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.
6232	Semper pulver fullkornsvälling med havre, vete och råg osötad berikad	e.a.	7,0*	7,4	0 ¹
6233	Nestlé pulver fullkornsvälling osötad berikad	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.
6234	Välling för barn pulver havre osötad berikad	e.a.	5,5*	8,0	0 ¹
6235	Välling för barn pulver majs osötad berikad	e.a.	7,5*	9,1	1,1
6236	Välling för barn pulver havre mjölkfri osötad berikad	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.
6237	Semper välling för barn pulver havre mjölkfri osötad berikad	e.a.	5,2*	15,1	0
6239	Barngröt pulver havre m. banan äpple mjölkfri osötad berikad	e.a.	8,9*	16	0
6240	Barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.
6241	Semper barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad 1 år	e.a.	9,7*	7,5	0 ¹
6242	Semper barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad 8 mån	e.a.	e.a.	8	0 ¹
6243	Nestle barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad 8 mån	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.
6245	Barnmat pasta couscous m. kyckling konserv.	e.a.	0*	4,9	6,2
6246	Barnmat spaghetti m. köttfärssås konserv.	e.a.	0*	4,9	0 ¹
6247	Barnmat potatis m. nötköttsgryta konserv.	e.a.	0 ¹	4,4	0 ¹
6248	Barnmat pastagrätäng m. fläskkött konserv.	e.a.	0*	1,7	0 ¹
6249	Barnmat fiskgryta konserv.	e.a.	0,4	10,6	1,4
6251	Barnmat lasagne pastagrätäng veg. m. grönsaker konserv.	e.a.	0	4,7*	0* ¹
6252	Barnmat frukt bär m. yoghurt konserv.	e.a.	0*	0* ¹	0* ¹
6253	Barnmat frukt bär m. yoghurt konserv. berikad	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.
6254	Fruktstång fruktgodis	e.a.	0 ²	5,7*	0*

Livsmedelsnummer	Livsmedelsnamn	Vitamin D ₂ (µg)	Vitamin D ₃ (µg)	Vitamin K ₁ (µg)	Vitamin K ₂ (MK4) (µg)
6255	Fruktstång fruktgodis berikad	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.
6256	Barnmat klämmis m. gröt päron mango havre hirs	e.a.	0,6	3,8*	0*

¹Under kvantifieringsgränsen ²Ej analyserad, bedömd som logisk noll. e.a. Näringsämne eller livsmedel ej analyserat i detta projekt.

Tabell 5. Analysresultat för vitamin E per 100 g ätlig del. Tabellens värden är avrundade, fullständiga analysvärden presenteras i Livsmedelsdatabasen. Alla prover har körts som dubbelanalyser.

Livsmedelsnummer	Livsmedelsnamn	α -toko-ferol (mg)	β -toko-ferol (mg)	γ -toko-ferol (mg)	δ -toko-ferol (mg)	α -toko-trienol (mg)	β -toko-trienol (mg)	γ -toko-trienol (mg)	δ -toko-trienol (mg)
3499	Barnmat klämmis m. yoghurt banan jordgubb konserv.	0,27	0	0	0	0	e.a.	0	0
4011	Majskrokar	0,19	0 ¹	0,29	0	0,24	e.a.	0,75	0,04
6231	Välling för barn pulver fullkorn osötad berikad	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.
6232	Semper pulver fullkornsvälling med havre, vete och råg osötad berikad	8,24	0,17	2,36	0,10	0,09	0,15	0	0
6233	Nestlé pulver fullkornsvälling osötad berikad	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.
6234	Välling för barn pulver havre osötad berikad	8,71	0,15	2,55	0,12	0,058	0 ¹	0 ¹	0
6235	Välling för barn pulver majs osötad berikad	10,7	0,19	3,32	0,17	0,08	0	0,15	0
6236	Välling för barn pulver havre mjölkfri osötad berikad	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.
6237	Semper välling för barn pulver havre mjölkfri osötad berikad	14,6	0,15	2,59	0,61	0,25	0,09	0 ¹	0
6239	Barngröt pulver havre m. banan äpple mjölkfri osötad berikad	14,8	0,15	2,59	0,66	0,24	0,08	0 ¹	0
6240	Barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.
6241	Semper barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad 1 år	8,12	0,16	2,32	0,10	0,08	0,18	0 ¹	0
6242	Semper barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad 8 mån	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.
6243	Nestle barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad 8 mån	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.
6245	Barnmat pasta couscous m. kyckling konserv.	0,97	0 ¹	0,53	0 ¹	0 ¹	e.a.	0	0
6246	Barnmat spagetti m. köttfärssås konserv.	0,98	0 ¹	0,42	0 ¹	0 ¹	e.a.	0	0
6247	Barnmat potatis m. nötköttsgryta konserv.	0,58	0 ¹	0,35	0 ¹	0 ¹	e.a.	0	0
6248	Barnmat pastagrätäng m. fläskkött konserv.	0,62	0 ¹	0,35	0 ¹	0 ¹	e.a.	0	0
6249	Barnmat fiskgryta konserv.	1,02	0 ¹	0,68	0 ¹	0 ¹	e.a.	0	0

Livsmedelsnummer	Livsmedelsnamn	α -toko-ferol (mg)	β -toko-ferol (mg)	γ -toko-ferol (mg)	δ -toko-ferol (mg)	α -toko-trienol (mg)	β -toko-trienol (mg)	γ -toko-trienol (mg)	δ -toko-trienol (mg)
6251	Barnmat lasagne pastagrätäng veg. m. grönsaker konserv.	1,04	0 ¹	0,68	0 ¹	0 ¹	e.a.	0	0
6252	Barnmat frukt bär m. yoghurt konserv.	0,19	0	0	0	0	e.a.	0	0
6253	Barnmat frukt bär m. yoghurt konserv. berikad	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.
6254	Fruktstång fruktgodis	1,28	0,09	2,01	0,59	0,11	e.a.	0	0
6255	Fruktstång fruktgodis berikad	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.
6256	Barnmat klämmis m. gröt päron mango havre hirs	0,82	0 ¹	0,07	0,10	0,06	e.a.	0	0

¹Under kvantifieringsgränsen. ²Ej analyserad, bedömd som logisk noll. e.a. Näringsämne eller livsmedel ej analyserat i detta projekt.

Tabell 6. Analysresultat för vattenlösliga vitaminer per 100 g. Tabellens värden är avrundade, fullständiga analysvärden presenteras i Livsmedelsdatabasen. Analyser som körts som dubbelanalys markeras med *.

Livsmedelsnummer	Livsmedelsnamn	Tiamin (mg)	Riboflavin (mg)	Niacin (mg)	Vitamin B ₆ (mg)	Vitamin B ₆ fritt (mg)	Vitamin B ₁₂ (µg)	Folat (µg)	Vitamin C (mg)
3499	Barnmat klämmis m. yoghurt banan jordgubb konserv.	0,01	0,06	0,37	0,11	0,09	0 ¹	32,4*	4,1
4011	Majskrokar	0,04	0,03	1,15	0,14	0,12	0 ²	0* ¹	0 ²
6231	Välling för barn pulver fullkorn osötad berikad	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.
6232	Semper pulver fullkornsvälling med havre, vete och råg osötad berikad	0,91	0,85	4,82	0,37	0,35	1,74	76,7*	89
6233	Nestlé pulver fullkornsvälling osötad berikad	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	0,72	e.a.	e.a.
6234	Välling för barn pulver havre osötad berikad	0,81	0,71	2,94	0,38	0,36	1,65	72,5*	86
6235	Välling för barn pulver majs osötad berikad	0,79	0,78	3,4	0,41	0,39	1,7	61,1*	88
6236	Välling för barn pulver havre mjölkfri osötad berikad	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.
6237	Semper välling för barn pulver havre mjölkfri osötad berikad	1,07	0,84	8,9	0,68	0,65	1,05	112*	80
6239	Barngröt pulver havre m. banan äpple mjölkfri osötad berikad	0,98	0,50	8,42	0,74	0,70	0,97	100*	83
6240	Barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.
6241	Semper barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad 1 år	0,93	0,85	4,22	0,41	0,40	1,36	68,6*	87
6242	Semper barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad 8 mån	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	1,37	e.a.	e.a.
6243	Nestle barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad 8 mån	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	0,94	e.a.	e.a.
6245	Barnmat pasta couscous m. kyckling konserv.	0,02	0,03	0,96*	0,07*	0,04	0* ¹	11,7*	0,36
6246	Barnmat spagetti m. köttfärssås konserv.	0,02	0,03*	0,87*	0,07*	0,05	0* ¹	10,5*	0,13
6247	Barnmat potatis m. nötköttsgryta konserv.	0,02	0,03*	0,87*	0,09*	0,05	0* ¹	9,2*	0,4
6248	Barnmat pastagrätäng m. fläskkött konserv.	0,04	0,07*	0,94*	0,07*	0,04	0* ¹	11,5*	0,52
6249	Barnmat fiskgryta konserv.	0,02	0,04	0,79*	0,08	0,05	0,31*	12,7	0,1

Livsmedelsnummer	Livsmedelsnamn	Tiamin (mg)	Riboflavin (mg)	Niacin (mg)	Vitamin B ₆ (mg)	Vitamin B ₆ fritt (mg)	Vitamin B ₁₂ (µg)	Folat (µg)	Vitamin C (mg)
6251	Barnmat lasagne pastagrätäng veg. m. grönsaker konserv.	0,02	0,09*	0,55*	0,04*	0,03	0* ¹	9,5*	0 ¹
6252	Barnmat frukt bär m. yoghurt konserv.	0,02	0,06	0,20*	0,04*	0,03	0* ¹	11,2*	e.a.
6253	Barnmat frukt bär m. yoghurt konserv. berikad	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	3,3
6254	Fruktstång fruktgodis	0,04	0 ¹	4,82	0,16	0,12	0 ²	7,2*	0,21
6255	Fruktstång fruktgodis berikad	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.
6256	Barnmat klämmis m. gröt päron mango havre hirs	0,04	0,03	0,81	0,06	0,05	e.a.	8,4*	0,91

¹Under kvantifieringsgränsen. ²Ej analyserad, bedömd som logisk noll. e.a. Näringsämne eller livsmedel ej analyserat i detta projekt.

Tabell 7. Analysresultat för mineraler per 100 g ätlig del, del 1. Tabellens värden är avrundade, fullständiga analysvärden presenteras i Livsmedelsdatabasen.

Livsmedelsnummer	Livsmedelsnamn	Bly (µg)	Fosfor (mg)	Jod (µg)	Järn (mg)	Kadmium (µg)	Kalcium (mg)	Kalium (mg)	Kobolt (µg)	Koppar (mg)
3499	Barnmat klämmis m. yoghurt banan jordgubb konserv.	0 ¹	42	0 ¹	0,24	0 ¹	39	220	0,53	0,05
4011	Majskrokar	0	90	0 ¹	0,45	0 ¹	6,8	140	0,65	0,06
6231	Välling för barn pulver fullkorn osötad berikad	0 ¹	e.a.	e.a.	7,91	1,35	490	720	1,21	0,18
6232	Semper pulver fullkornsvälling med havre, vete och råg osötad berikad	0	410	110	7,6	1,42	e.a.	e.a.	0 ¹	0,16
6233	Nestlé pulver fullkornsvälling osötad berikad	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.
6234	Välling för barn pulver havre osötad berikad	0 ¹	360	110	8,21	0,96	610	700	0 ¹	0,13
6235	Välling för barn pulver majs osötad berikad	0	540	120	8,37	0	570	700	0 ¹	0,05
6236	Välling för barn pulver havre mjölkfri osötad berikad	0 ¹	e.a.	e.a.	8,86	2,43	e.a.	e.a.	1,25	0,36
6237	Semper välling för barn pulver havre mjölkfri osötad berikad	0 ¹	540	69	8,76	2,89	540	180	0,77	0,46
6239	Barngröt pulver havre m. banan äpple mjölkfri osötad berikad	0 ¹	520	68	9,08	2,82	490	350	3,24	0,51
6240	Barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad	0	440	e.a.	7,52	1,81	e.a.	800	1,13	0,22
6241	Semper barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad 1 år	0	e.a.	100	7,68	1,84	570	e.a.	1,34	0,22
6242	Semper barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad 8 mån	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.
6243	Nestle barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad 8 mån	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.
6245	Barnmat pasta couscous m. kyckling konserv.	0 ¹	210	0	0,25	0,52	20	340	0,29	0,04
6246	Barnmat spagetti m. köttfärsås konserv.	0 ¹	42	0 ¹	0,41	0,69	16	150	0,40	0,05
6247	Barnmat potatis m. nötköttsgryta konserv.	0 ¹	38	35	0,32	0,78	16	180	0,39	0,04
6248	Barnmat pastagrätäng m. fläskkött konserv.	0 ¹	82	0 ¹	0,22	0,35	69	140	0,29	0,04
6249	Barnmat fiskgryta konserv.	0 ¹	47	0 ¹	0,16	0,77	24	140	0,27	0,03
6251	Barnmat lasagne pastagrätäng veg. m. grönsaker konserv.	0 ¹	72	0 ¹	0,30	0,7	70	160	0,35	0,05

Livsmedelsnummer	Livsmedelsnamn	Bly (µg)	Fosfor (mg)	Jod (µg)	Järn (mg)	Kadmium (µg)	Kalcium (mg)	Kalium (mg)	Kobolt (µg)	Koppar (mg)
6252	Barnmat frukt bär m. yoghurt konserv.	0 ¹	41	0 ¹	0,58	0,15	47	120	0,30	0,02
6253	Barnmat frukt bär m. yoghurt konserv. berikad	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.
6254	Fruktstång fruktgodis	1,6	76	0	1,81	0 ¹	e.a.	640	1,8	0,12
6255	Fruktstång fruktgodis berikad	1,51	e.a.	e.a.	0,57	0 ¹	27	e.a.	1,69	0,11
6256	Barnmat klämmis m. gröt päron mango havre hirs	0,41	36	0	0,30	0,30	12	130	0,59	0,11

¹Under kvantifieringsgränsen. ²Ej analyserad, bedömd som logisk noll. e.a. Näringsämne eller livsmedel ej analyserat i detta projekt.

Tabell 8. Analysresultat för mineraler per 100 g ätlig del, del 2. Tabellens värden är avrundade, fullständiga analysvärden presenteras i Livsmedelsdatabasen.

Livsmedelsnummer	Livsmedelsnamn	Magnesium (mg)	Mangan (mg)	Molybden (µg)	Natrium (mg)	Selen (µg)	Zink (mg)
3499	Barnmat klämmis m. yoghurt banan jordgubb konserv.	19	0,21	8,15	21	0 ¹	0,20
4011	Majskrokar	26	0,13	17,1	0	0 ¹	0,60
6231	Välling för barn pulver fullkorn osötad berikad	76	1,25	34,4	160	7	3,39
6232	Semper pulver fullkornsvälling med havre, vete och råg osötad berikad	e.a.	1,0	45,8	e.a.	0	3,73
6233	Nestlé pulver fullkornsvälling osötad berikad	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.
6234	Välling för barn pulver havre osötad berikad	58	0,62	40,1	170	6	3,64
6235	Välling för barn pulver majs osötad berikad	59	0,09	26,1	180	7	3,65
6236	Välling för barn pulver havre mjölkfri osötad berikad	e.a.	2,7	38,8	25	0 ¹	4,14
6237	Semper välling för barn pulver havre mjölkfri osötad berikad	74	2,49	32,5	e.a.	0 ¹	4,45
6239	Barngröt pulver havre m. banan äpple mjölkfri osötad berikad	88	3,2	36,2	38	0 ¹	4,46
6240	Barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad	92	1,25	42,9	170	6	5,79
6241	Semper barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad 1 år	e.a.	1,08	44	e.a.	0 ¹	4,19
6242	Semper barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad 8 mån	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.
6243	Nestle barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad 8 mån	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.
6245	Barnmat pasta couscous m. kyckling konserv.	31	0,10	4,02	110	0 ¹	0,29
6246	Barnmat spagetti m. köttfärssås konserv.	11	0,13	4,83	51	0 ¹	0,53
6247	Barnmat potatis m. nötköttsgryta konserv.	10	0,07	2,69	41	0 ¹	0,47
6248	Barnmat pastagrätäng m. fläskkött konserv.	12	0,07	7,97	40	0 ¹	0,50
6249	Barnmat fiskgryta konserv.	11	0,07	3,16	33	0 ¹	0,17
6251	Barnmat lasagne pastagrätäng veg. m. grönsaker konserv.	15	0,14	6,94	71	0 ¹	0,37
6252	Barnmat frukt bär m. yoghurt konserv.	9,8	0,08	2,49	18	0 ¹	0,16
6253	Barnmat frukt bär m. yoghurt konserv. berikad	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.	e.a.
6254	Fruktstång fruktgodis	37	0,80	7,08	15	0 ¹	0,37

Livsmedelsnummer	Livsmedelsnamn	Magnesium (mg)	Mangan (mg)	Molybden (µg)	Natrium (mg)	Selen (µg)	Zink (mg)
6255	Fruktstång fruktgodis berikad	e.a.	0,31	4,59	e.a.	0	0,12
6256	Barnmat klämmis m. gröt päron mango havre hirs	14	0,22	4,18	7	0 ¹	0,24

¹Under kvantifieringsgränsen. e.a. Näringsämne eller livsmedel ej analyserat i detta projekt.

Tabell 9. Analysresultat för fettsyror per 100 g ätlig del. Tabellens värden är avrundade, fullständiga analysvärden presenteras i Livsmedelsdatabasen. Alla prover har körts som dubbelanalyser.

Livsmedelsnamn	Barmat klämmis m. yoghurt	Majskrokar	Välling för barn pulver fullkorn	Välling för barn pulver havre	Välling för barn pulver majs osötad berikad	Välling för barn pulver havre mjölkfri	Barngröt pulver havre m. banan äpple mjölkfri	Barngröt pulver naturell fullkorn	Barmat pasta couscous m. kyckling konserv.	Barmat spagetti m. köttfärsås konserv.	Barmat potatis m. nötköttsgryta konserv.	Barmat pastagräng m. fläskkött konserv.	Barmat fiskgryta konserv.	Barmat lasagne pastagräng veg. m. grönsaker konserv.	Barmat frukt bär m. yoghurt konserv.	Fruktstäng fruktgodis	Barmat klämmis m. gröt päron mango havre hirs
Livsmedelsnummer	3499	4011	6231	6234	6235	6236	6239	6240	6245	6246	6247	6248	6249	6251	6252	6254	6256
Fettsyra 4:0 (g)	0,02	0	0,05	0,08	0,08	0	0	0,06	0	0	0	0,02	0,01	0,02	0,03	0	0
Fettsyra 6:0 (g)	0,01	0	0,03	0,05	0,04	0	0	0,03	0	0	0	0,01	0	0,01	0,02	0	0
Fettsyra 8:0 (g)	0,01	0	0,04	0,04	0,04	0,06	0,02	0,03	0	0	0	0,01	0	0,01	0,01	0	0
Fettsyra 10:0 (g)	0,03	0	0,07	0,1	0,1	0,06	0,02	0,08	0	0	0	0,03	0,01	0,02	0,03	0	0
Fettsyra 12:0 (g)	0,03	0	0,18	0,11	0,12	0,52	0,04	0,12	0 ¹	0	0	0,03	0,01	0,03	0,03	0	0 ²
Fettsyra 13:0 (g)	0 ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 ¹	0	0
Fettsyra 14:0 (g)	0,12	0 ¹	0,33	0,42	0,45	0,22	0,04	0,34	0,01	0,02	0,03	0,12	0,05	0,09	0,14	0 ¹	0,01
Fettsyra 14:1 (g)	0,01	0	0,02	0,03	0,03	0	0	0,02	0	0 ¹	0 ¹	0,01	0 ¹	0,01	0,01	0	0
Fettsyra 15:0 i (g)	0 ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0 ¹	0 ¹	0 ¹	0	0 ¹	0 ²	0	0
Fettsyra 15:0 ai (g)	0 ²	0	0 ¹	0 ¹	0 ¹	0	0	0 ¹	0	0	0	0 ²	0	0 ²	0,01	0	0
Fettsyra 15:0 (g)	0,01	0	0,02	0,04	0,04	0	0	0,03	0 ¹	0 ²	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0
Fettsyra 15:1 (g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 ¹	0 ¹	0	0	0	0	0	0
Fettsyra 16:0 i (g)	0 ²	0	0	0	0	0	0	0	0 ¹	0	0 ¹	0 ²	0	0 ¹	0 ²	0	0
Fettsyra 16:0 ai (g)	0 ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fettsyra 16:0 (g)	0,37	0,38	1,73	2,02	2,05	1,24	1,59	1,77	0,25	0,31	0,39	0,49	0,28	0,42	0,37	0,35	0,08
Fettsyra 16:1 (g)	0,02	0,01	0,05	0,07	0,07	0,02	0,02	0,06	0,03	0,03	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
Fettsyra 16:2 n-4 (g)	0 ¹	0	0	0 ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 ¹
Fettsyra 16:3 (g)	0	0	0 ¹	0	0 ¹	0	0	0 ¹	0	0	0	0 ²	0 ²	0 ²	0 ²	0	0

Livsmedelsnamn	Barnmat klämmis m. yoghurt	Majskrokar	Välling för barn pulver fullkorn	Välling för barn pulver havre	Välling för barn pulver majs osötad berikad	Välling för barn pulver havre mjölkfri	Barngröt pulver havre m. banan äpple mjölkfri	Barngröt pulver naturell fullkorn	Barnmat pasta couscous m. kyckling konserv.	Barnmat spagetti m. köttfärsås konserv.	Barnmat potatis m. nötköttsgryta konserv.	Barnmat pastagrätäng m. fläskkött konserv.	Barnmat fiskgryta konserv.	Barnmat lasagne pastagrätäng veg. m. grönsaker konserv.	Barnmat frukt bär m. yoghurt konserv.	Fruktstäng fruktgodis	Barnmat klämmis m. gröt päron mango havre hirs
Livsmedelsnummer	3499	4011	6231	6234	6235	6236	6239	6240	6245	6246	6247	6248	6249	6251	6252	6254	6256
Fettsyra 16:4 n-3 (g)	0	0	0	0 ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fettsyra 17:0 i (g)	0 ²	0	0 ¹	0 ¹	0 ¹	0	0	0 ¹	0	0 ²	0 ²	0 ²	0 ¹	0 ¹	0,01	0	0
Fettsyra 17:0 ai (g)	0 ²	0	0	0 ¹	0 ¹	0	0	0 ¹	0 ¹	0,01	0,01	0 ¹	0 ¹	0 ²	0 ²	0 ¹	0
Fettsyra 17:0 (g)	0,01	0 ¹	0,01	0,02	0,02	0	0	0,02	0 ¹	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0 ¹	0 ¹
Fettsyra 17:1 (g)	0 ²	0	0	0	0	0	0	0	0 ¹	0,01	0,01	0	0 ¹	0	0	0 ¹	0 ¹
Fettsyra 18:0 i (g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fettsyra 18:0 ai (g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fettsyra 18:0 (g)	0,1	0,08	0,47	0,66	0,69	0,24	0,17	0,54	0,07	0,14	0,2	0,17	0,09	0,12	0,12	0,09	0,09
Fettsyra 18:1 (g)	0,21	0,98	5,86	7,93	8,25	4,76	4,04	7,02	1,47	1,49	1,82	0,92	1,57	1,40	0,25	3,17	0,12
Fettsyra 18:2 (g)	0,05	1,56	3,48	4,44	4,59	3,22	3,87	4,08	0,66	0,41	0,45	0,38	0,71	0,62	0,06	1,38	0,16
Fettsyra 18:2 cis n-6 (g)	0,04	1,56	3,48	4,44	4,59	3,21	3,84	4,08	0,66	0,39	0,44	0,37	0,71	0,61	0,05	1,37	0,16
Fettsyra 18:2 konj (g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 ¹	0	0
Fettsyra 18:3 n-3 (g)	0,03	0,05	0,53	0,77	0,84	0,19	0,17	0,69	0,14	0,11	0,14	0,10	0,22	0,19	0,02	0,40	0,02
Fettsyra 18:3 n-6 (g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fettsyra 18:4 n-3 (g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 ²	0	0	0	0
Fettsyra 20:0 (g)	0 ²	0,01	0,05	0,07	0,07	0,02	0,02	0,06	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0 ²	0,02	0 ²
Fettsyra 20:1 (g)	0 ²	0,01	0,07	0,10	0,10	0,06	0,08	0,09	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04	0,03	0 ²	0,06	0 ²
Fettsyra 20:2 n-6 (g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0 ¹	0	0	0 ¹	0 ¹	0	0	0 ¹	0
Fettsyra 20:3 n-3 (g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fettsyra 20:3 n-6 (g)	0 ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 ¹	0	0	0 ¹	0	0

Livsmedelsnamn	Barnmat klämmis m. yoghurt	Majskrokar	Välling för barn pulver fullkorn	Välling för barn pulver havre	Välling för barn pulver majs osötad berikad	Välling för barn pulver havre mjölkfri	Barngröt pulver havre m. banan äpple mjölkfri	Barngröt pulver naturell fullkorn	Barnmat pasta couscous m. kyckling konserv.	Barnmat spagetti m. köttfärsås konserv.	Barnmat potatis m. nötköttsgryta konserv.	Barnmat pastagrätäng m. fläskkött konserv.	Barnmat fiskgryta konserv.	Barnmat lasagne pastagrätäng veg. m. grönsaker konserv.	Barnmat frukt bär m. yoghurt konserv.	Fruktstäng fruktgodis	Barnmat klämmis m. gröt päron mango havre hirs
Livsmedelsnummer	3499	4011	6231	6234	6235	6236	6239	6240	6245	6246	6247	6248	6249	6251	6252	6254	6256
Fettsyra 20:4 n-3 (g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 ¹	0	0	0	0
Fettsyra 20:4 n-6 (g)	0 ²	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0 ¹	0	0,01	0	0 ¹	0 ²	0	0
Fettsyra 20:5 n-3 (g)	0	0	0	0	0	0,02	0,02	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0
Fettsyra 21:5 n-3 (g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fettsyra 22:0 (g)	0	0,01	0,05	0,07	0,07	0,03	0	0,06	0,01	0 ²	0,01	0 ²	0,01	0,01	0	0,02	0
Fettsyra 22:1 (g)	0	0	0 ¹	0 ¹	0	0,04	0,04	0,02	0	0	0	0 ¹	0,02	0 ¹	0	0	0
Fettsyra 22:2 n-6 (g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fettsyra 22:4 n-3 (g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fettsyra 22:4 n-6 (g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fettsyra 22:5 n-3 (g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0
Fettsyra 22:5 n-6 (g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fettsyra 22:6 n-3 (g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0	0	0
Fettsyra 23:0 (g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fettsyra 24:0 (g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fettsyra 24:1 n-9 (g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fettsyra 14:1 t (g)	0 ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0 ¹	0	0 ¹	0	0 ¹	0 ²	0	0
Fettsyra 16:1 t (g)	0 ²	0	0	0 ¹	0 ¹	0	0	0	0	0 ²	0 ²	0 ²	0	0 ¹	0 ²	0	0
Fettsyra 18:1 t (g)	0,02	0 ¹	0,05	0,08	0,08	0 ¹	0 ¹	0,05	0 ²	0,02	0,03	0,02	0,01	0,01	0,04	0,01	0
Fettsyra 20:1 t (g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fettsyra 18:2 t (g)	0,01	0,01	0,04	0,03	0,03	0,01	0,03	0,02	0 ²	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0

Livsmedelsnamn	Barnmat klämmis m. yoghurt	Majskrokar	Välling för barn pulver fullkorn	Välling för barn pulver havre	Välling för barn pulver majs osötad berikad	Välling för barn pulver havre mjölkfri	Barngröt pulver havre m. banan äpple mjölkfri	Barngröt pulver naturell fullkorn	Barnmat pasta couscous m. kyckling konserv.	Barnmat spagetti m. köttfärsås konserv.	Barnmat potatis m. nötköttsgryta konserv.	Barnmat pastagrätäng m. fläskkött konserv.	Barnmat fiskgryta konserv.	Barnmat lasagne pastagrätäng veg. m. grönsaker konserv.	Barnmat frukt bär m. yoghurt konserv.	Fruktstång fruktgodis	Barnmat klämmis m. gröt päron mango havre hirs
Livsmedelsnummer	3499	4011	6231	6234	6235	6236	6239	6240	6245	6246	6247	6248	6249	6251	6252	6254	6256
Fettsyra 18:3 t (g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa mättade fettsyror ³ (g)	0,73	0,48	3,04	3,67	3,78	2,39	1,90	3,14	0,34	0,51	0,66	0,94	0,49	0,76	0,79	0,48	0,09
Summa enkelomättade fettsyror ³ (g)	0,24	0,99	5,99	8,13	8,45	4,89	4,18	7,20	1,52	1,55	1,90	0,97	1,66	1,45	0,28	3,25	0,13
Summa fleromättade fettsyror ³ (g)	0,07	1,62	4,02	5,21	5,44	3,44	4,06	4,77	0,81	0,51	0,58	0,49	1,00	0,81	0,08	1,78	0,18
Summa transfettsyror ³ (g)	0,03	0,01	0,10	0,11	0,11	0,01	0,03	0,08	0,01	0,03	0,04	0,03	0,02	0,02	0,06	0,01	0
Summa n-3 fettsyror ³ (g)	0,03	0,05	0,53	0,77	0,84	0,22	0,19	0,69	0,14	0,11	0,14	0,10	0,28	0,19	0,02	0,40	0,02
Summa långa n-3 fettsyror ³ (g)	0	0	0	0	0	0,02	0,02	0	0	0	0	0	0,06	0	0	0	0
Summa n-6 fettsyror ³ (g)	0,04	1,56	3,48	4,44	4,59	3,21	3,84	4,08	0,66	0,39	0,44	0,38	0,71	0,61	0,05	1,37	0,16
Kolesterol (mg)	1,60	0 ⁴	16,4	24,2	21,2	0 ⁴	0,60	18,1	7,10	5,60	4,50	7,60	5,90	6,00	3,10	0 ⁴	0 ⁴

¹Under kvantifieringsgränsen. ²Analysresultat mindre än 0,01 g/100 g livsmedel. ³Beräknat av analyserade värden. ⁴Ej analyserad, bedömd som logisk noll.

Livsmedelsverket

www.livsmedelsverket.se